

VAN DE REDACTIE

Dr. A. J. Diepenhorst benoemd tot hoogleraar

Onze redacteur voor de rubriek literatuur, Dr. A. I. Diepenhorst, is bij K.B. van 16 mei 1956 met ingang van 1 januari 1956 benoemd tot gewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde, inzonderheid in de leer der financiering, aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Vanaf deze plaats wenst de redactie de Heer Diepenhorst, tot dusverre lector te Groningen met dezelfde leeropdracht, van harte geluk met deze erkenning van zijn bekwaamheid in de vorm van een hoogleraarsbenoeming. De redactie spreekt daarbij de hoop uit, dat het M.A.B. zal mogen blijven profiteren van zijn bijdragen in dit blad.

International university contact for management education

Tijdens het 9e congres van het Internationale Comité voor Wetenschappelijke Bedrijfsorganisatie (C.I.O.S.) in 1951 te Brussel, hielden een aantal daar aanwezige hoogleraren een afzonderlijke bijeenkomst, waaruit het I.U.C. is voortgekomen.

Het I.U.C. is een vereniging van hoogleraren die, elk op eigen terrein, belast zijn met „management education”, d.w.z. met de opleiding van hen, die later op verschillende wijze en op verschillend niveau verantwoordelijk zullen zijn voor de leiding van het bedrijfsleven resp. de verdere opleiding van hen, die reeds een leidende functie in het bedrijfsleven bekleden.

Het doel van het I.U.C. is de ontwikkeling en de doelmatigheid van de „education for management” op universitair niveau te bevorderen o.a. door onderlinge uitwisseling van ervaringen en meningen, internationale samenwerking op het gebied van onderwijs, research, documentatie en publicatie. Zonder daarbij te treden in het werk, dat reeds door de Contactcommissie Industrie-Hoger Onderwijs wordt verricht, streeft het I.U.C. er ook in Nederland naar het bedrijfsleven in de verwezenlijking van haar doeleinden te betrekken.

Het onderlinge contact en de samenwerking tussen de betrokken hoogleraren wordt verzekerd door het houden van een jaarlijks congres, de publicatie van rapporten, de uitwisseling van docenten en studenten benevens de oprichting van een gespecialiseerd Documentatie-centrum, dat een veertiendaags documentatie-bulletin uitgeeft.

Meer dan 20 landen zijn in het I.U.C. vertegenwoordigd. Docenten en research-werkers, verbonden aan instellingen van hoger onderwijs, komen in aanmerking voor het „titular membership”.

Tot dusverre zijn jaarlijkse congressen gehouden te Delft, Birmingham en Parijs. Het vierde congres zal in samenwerking met het Italiaans Productiviteitscentrum (C.N.P.) worden gehouden in de Universiteit van Rome en wel van 12-15 september a.s.

De relaties tussen de overheid resp. het bedrijfsleven en de instellingen van hoger onderwijs, die zich met „management education” bezig houden, zullen gedurende de eerste dag ter sprake komen.

De overige dagen worden gewijd aan de verschillende wetenschappelijke aspecten van „Managerial Control” en aan de bij deze onderwerpen passende onderwijsmethodiek.

Nadere inlichtingen over het I.U.C. en het 4e Congres worden gaarne verstrekt door het secretariaat, Rietveldse Toorn, Oosterstraat 94, Delft.

Tel. 24467.